

Kulturdaten | Datenkulturen. Kolloquium

Viktoria Brüggemann (Fachhochschule Potsdam), Anna Busch (Universität Potsdam), Janna Kienbaum (Universität Potsdam), Dennis Mischke (Universität Potsdam), Heike Neuroth (Fachhochschule Potsdam), Birgit Schneider (Universität Potsdam), Peer Trilcke (Universität Potsdam), Ulrike Wuttke (Fachhochschule Potsdam)

Die fortschreitende Digitalisierung des kulturellen Gedächtnisses ist nicht nur eine wichtige Strategie der Konservierung, sie macht auch neue, kreative und innovative Formen der Bereitstellung, der Verarbeitung und der Vermittlung von Kulturdaten möglich: Die Zugänge zum kulturellen Erbe werden im digitalen Raum erleichtert wie erweitert, das Spektrum der Umgangsweisen multipliziert sich, die Szenarien für die kulturelle Bildung, für die künstlerische Aneignung und für die wissenschaftliche Nutzung digital erschlossener Kulturgüter wie auch für eine auf den Kulturdaten aufbauende ökonomische Wertschöpfung vervielfältigen sich: Um Kulturdaten herum entstehen neue Datenkulturen. In der Kolloquien-Reihe „Kulturdaten | Datenkulturen“ wollen wir – in unterschiedlichen Formaten – diesen Prozessen und ihren Wechselwirkungen nachgehen.

Programm

Philippe Genêt (Deutsche Nationale Bibliothek Frankfurt am Main, Coding da Vinci): Frischer Wind für das digitale Kulturerbe. Inside Coding da Vinci. Hackathon für offene Kulturdaten, Präsentation, 20.5.2021, 18 Uhr

Jens Bemme (Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek Dresden), Christian Erlinger (Büchereien Wien), Andreas Kennecke (Universitätsbibliothek Potsdam): Linked Open Data. Offene Kulturdaten für die Forschung, Workshop, 21.5.2021, 10–16 Uhr

Sara Akhlaq (Fachhochschule Potsdam), Sarah Kreisler (Leuphana Universität Lüneburg): Let's Visit Museum Collections. Chapter 2, Präsentation, 10.6.2021, 18 Uhr

Miriam Rürup (Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien Hamburg), Daniel Burckhardt (Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien Hamburg): Jüdische Geschichte Online, Präsentation, 15.7.2021, 18 Uhr

Ulf Preuss (Fachhochschule Potsdam), Melanie Seltmann (Fachhochschule Potsdam): KEW@T. Digitales kulturelles Erbe als Wirtschaftsfaktor im Kulturtourismus, Präsentation, 15.7.2021, 19 Uhr

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.